

REVALORIZACIÓN DE LAS PIELES DE FRUTAS

Gloria Domínguez-Rodríguez¹, María Luisa Marina^{1,2}, Merichel Plaza^{1,2}

¹Universidad de Alcalá, Departamento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química, Facultad de Ciencias, Ctra. Madrid-Barcelona Km. 33.600, 28871 Alcalá de Henares (Madrid), Spain.

²Universidad de Alcalá, Instituto de Investigación Química Andrés M. del Río (IQAR), Ctra. Madrid-Barcelona. Km. 33.600, 28871 Alcalá de Henares (Madrid), Spain.

Palabras clave: revalorización de residuos; pieles; frutas; compuestos fenólicos, actividad antioxidante.

La industria de las frutas genera millones de toneladas de residuos cuya incineración o eliminación en vertederos tiene un impacto negativo sobre el medioambiente y constituye una pérdida importante de recursos [1]. Las pieles de las frutas son uno de los residuos que se origina en mayor cantidad en la industria agroalimentaria y que presenta un mayor potencial para ser revalorizado por los compuestos con beneficios para la salud que contienen. Por ello, se han propuesto diferentes retos con el objetivo de dar un valor añadido a los residuos de frutas a través de procesos sostenibles que contribuyan a proteger la salud humana y el medioambiente, así como también constituir un recurso económico para las empresas [2]. Los beneficios para la salud asociados a las pieles de frutas se derivan de su contenido en fibra dietética, proteínas, compuestos fenólicos, sustancias terpénicas y ácidos grasos, con distintas propiedades antioxidantes, antihipertensivas, anticancerígenas e hipocolesterolémicas, entre otras [3].

En este trabajo se han desarrollado metodologías de extracción respetuosas con el medioambiente para obtener compuestos fenólicos con beneficios para la salud, a partir de pieles de cerezas y frutas tropicales como las frutas de la pasión, el mangostán y la chirimoya. Una vez obtenidos los extractos, evaluamos su capacidad antioxidante, anticancerígena, antihipertensiva y la capacidad de prevenir la enfermedad de Alzheimer sin emplear organismos vivos, pero también hemos propuesto un nuevo modelo animal para evaluar dichas capacidades en un organismo vivo. Además, se han desarrollado metodologías analíticas avanzadas para identificar cada uno de los compuestos fenólicos que han demostrado ser beneficiosos para la salud.

En este sentido, el presente trabajo supondrá un gran avance en relación con el uso eficiente y sostenible de los recursos generados en la industria alimentaria para ser utilizados en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética, dando lugar así a productos de alto valor añadido.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Comunidad de Madrid y los programas europeos FSE y FEDER por la concesión del proyecto S2018/BAA-4393 (AVANSECAL-II-CM) y a la Comunidad de

Madrid y a la Universidad de Alcalá por el proyecto CM/JIN/2019-033 (SOSBIO). G.D.R. agradece a la Universidad de Alcalá por su contrato predoctoral.

Referencias

- [1] A. Aguilar, D.R. Vidal, F.J. Egea. Bioeconomía y desarrollo sostenible, Caja Mar Caja Rural (2018).
- [2] A.C. Lemes, L. Sala, C. Ores Jda , A.R. Braga , M.B. Egea , K.F. Fernandes. A Review of the Latest Advances in Encrypted Bioactive Peptides from Protein-Rich Waste. International Journal of Molecular Sciences. 17 (2016) 950.
- [3] R. Vázquez-Villanueva, J.M. Orellana, M.L. Marina, M.C. García. Isolation and characterization of angiotensin converting enzyme inhibitory peptides from peach seed hydrolysates: In vivo assessment of antihypertensive activity, Journal of Agricultural and Food Chemistry. 67 (2019) 10313-10320.